

LAYMAN'S REPORT

Conservación, restauración y gobernanza
de los bosques de ribera mediterráneos

índice

1. EL PROYECTO LIFE ALNUS	3
2. RETOS DE FUTURO	17
3. LECCIONES APRENDIDAS	21
4. BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES	26

Han participado o colaborado en la redacción de este informe: Jordi Camprodon, Pol Guardis, Arnau Picó, David Guixé, Víctor Sazatornil, Jaime Coello, Míriam Piqué, Virgilio Hermoso, Mónica Lanzas, Xavier Florensa, Robert Manzano, Helena Navalpotro, Laura Torrent, Carles Durà, Lluís Bertrams y Ferran Oró (CTFC); Evelyn García, Antoni Munné, Albert Rovira, Emilio Sánchez, Jordi Tuset, Mònica Bardina y Alfredo Pérez (Agencia Catalana del Agua); Marc Ordeix, Èlia Bretxa, Rosa Gurí, Laia Jiménez, Marta Jutglar y Núria Sellarès (CERM-UVic-UCC); Guillermo García, Roger Pascual, Oda Cadiach, Adrià Balart, Jaume Solé y Margarita Manzano (MN Consultores); Xavier Romero y Javier Fornieles (Ayuntamiento de Granollers); Miquel Rafa y Josep Maria Fabra (Fundación Catalunya La Pedrera); Óscar Niñerola (Enghydra); Andreu Salvat (Aprèn); Miquel Segarra y Laura Ros (Forestal Catalana); Jordi Vayreda (CREAF); Quim Bach, Sara Pont y Francesc Diego (Servicio de Planificación del Entorno Natural, Generalitat de Catalunya).

Diseño y maquetación:

© de la edición: Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, 2022

© de los textos y las ilustraciones: los autores

Créditos de las fotos: los autores

Cartografía: MN Consultores

Foto de la cubierta: Llanura aluvial del río Segre (Bellver de Cerdanya) / Foto: Jordi Bas..

Las opiniones expresadas en este manual son las de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea y de la Comisión Europea ni de las instituciones a las que pertenecen los autores, por lo que no son atribuibles a dichas instituciones.

1.

EL PROYECTO LIFE ALNUS

El río Segre, en la Cerdanya, es uno de los mejores ejemplos de río sin obstrucciones artificiales en Cataluña / Foto: Jordi Bas.

Aliso (*Alnus glutinosa*) / Foto: Jordi Bas.

1. EL PROYECTO LIFE ALNUS

LIFE ALNUS es un proyecto cuyo objetivo es la conservación, restauración y gobernanza de las alisedas* y otros bosques de ribera afines, como saucedas, alamedas, fresnedas, olmedas y bosques mixtos de alisos, sauces, fresnos, olmos y álamos. Está cofinanciado por el Programa LIFE Naturaleza y Biodiversidad de la Unión Europea, que incluye la mejora de hábitats y especies de la Red Natura 2000.

La Red Natura 2000 protege los espacios naturales más importantes de la Unión Europea, zonas que exhiben hábitats y especies de flora y fauna de interés comunitario, pero cuyo estado de conservación es precario.

Cuencas hidrográficas del LIFE ALNUS con la distribución actual y potencial de las principales comunidades vegetales de ribera. Fuente: MN Consultores.

* Hábitat de interés comunitario prioritario según la Directiva Hábitats, identificado como "bosques aluviales de *Alnus glutinosa* y *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnio incanae*, *Salicion albae*). Código 91E0*".

La razón de este proyecto

La conservación de los bosques de ribera plantea un importante reto científico, social y político que, hasta la fecha, solo se ha abordado a través de proyectos puntuales y locales de restauración en el marco europeo. En otras palabras, aún no existe un proyecto europeo con un enfoque integrado y transversal de la conservación de los bosques de ribera a escala regional o nacional. Esta situación no sería grave si la evolución del hábitat ripario fuera positiva tras treinta años de vigencia de la Directiva Hábitats. Sin embargo, no es así: para el conjunto de la región mediterránea europea, el estado de conservación de los bosques de ribera ha pasado de inadecuado a malo entre 2007 y 2018, según la Comisión Europea.

Este es el reto al que se enfrenta LIFE ALNUS. El proyecto se ha llevado a cabo en tres cuencas piloto (Besòs, Ter y Segre), a lo largo de más de mil kilómetros lineales. Las tres cuencas cubren más del 50,5 % de la distribución geográfica de las alisedas en Cataluña. Cabe destacar que el territorio español de la Red Natura 2000 contiene el 48 % de la superficie de alisedas de la región mediterránea, de modo que España (y, a su vez, Cataluña con casi el 15 % de dicha superficie) tiene una importante responsabilidad en la conservación de este hábitat de la Europa mediterránea.

Cataluña reúne una gran diversidad de bosques de ribera, desde las alisedas de las cabeceras hasta las alisedas, saucedas y alamedas de las llanuras aluviales. Es precisamente en los grandes valles y llanuras donde estos hábitats están más degradados y fragmentados, hasta el punto que se calcula que se ha perdido más del 80 % de los bosques de ribera de las llanuras aluviales europeas. Debido a su crítico estado de conservación en toda Europa, las alisedas y otros bosques de ribera han sido clasificados como hábitats de interés comunitario e incluidos en la Directiva Hábitats de la Unión Europea.

Cataluña es, probablemente, una de las regiones biogeográficas europeas que más puede avanzar en la mejora del estado de conservación de su hábitat, pero al mismo tiempo se enfrenta a los retos de conservación más difíciles, lo que significa que la experiencia adquirida a través de este proyecto posee un carácter demostrativo muy valioso, transferible a otras cuencas. Además, Cataluña forma parte de la región mediterránea, donde las alisedas tendrán que adaptarse a períodos de sequía más intensos y recurrentes como consecuencia del cambio climático.

Acciones preparatorias

Acción A1. Estudios previos para la planificación de acciones de conservación

Para abordar estratégicamente la conservación de las alisedas a escala de cuenca, fue necesario determinar el estado de conservación de los bosques de ribera en las tres cuencas ALNUS (Segre, Ter y Besòs). Desde el inicio del proyecto se trabajó para diagnosticar y conocer las causas de la pérdida del hábitat, con el fin de planificar de forma sistemática dónde era más prioritario actuar. Es decir, dado que los recursos económicos y humanos suelen ser limitados, fue necesario decidir en qué tramos fluviales (divididos en unidades de aproximadamente 500 m lineales) podían ser más eficientes las acciones de conservación o recuperación:

1. Tramos cuyo hábitat estaba fragmentado y era posible restablecer la continuidad del bosque.
2. Tramos cuyo hábitat había desaparecido, pero existía un potencial significativo para su reintroducción.
3. Tramos con vegetación poco madura, con muchos árboles de monte bajo, en los que se podrían realizar tareas silvícolas para mejorar el vigor y la heterogeneidad del arbolado.

4. Tramos con presencia de especies vegetales alóctonas, especialmente de carácter invasor. Los tramos seleccionados debían ser aquellos en los que estas especies alóctonas no fueran dominantes, sino que estuvieran repartidas pie a pie o en grupos dentro de comunidades dominadas por especies autóctonas. De esta forma, se optimizaba la eficiencia de los resultados (bajo coste/beneficio).
5. Tramos y cursos fluviales con alisedas y otros hábitats fluviales de interés comunitario situados fuera de la Red Natura 2000. Se dio prioridad a las alisedas de la llanura aluvial, que son las que desaparecieron hace más tiempo. En conjunto, eran tramos que presentaban una combinación de distintos problemas, que no sufrían una gran degradación y que ofrecían un gran potencial de recuperación, lo que redundaba en un mayor beneficio para la naturaleza y menores costes.

Se analizaron más de mil kilómetros fluviales entre las tres cuencas del proyecto ALNUS. Solo se hallaron 316 ha de alisedas (184 ha en el Segre, 106 en el Ter y 26 ha en el Besòs). Esta cifra fue muy inferior a la esperada sobre la base de los datos anteriores. Además, se añadieron 2043 ha de bosque de ribera con presencia de alisos y 432 ha de saucedas y bosques mixtos sin alisos.

Acción A2. Planes de restauración y conservación del hábitat

Tras el diagnóstico, se elaboraron planes de conservación de los bosques de ribera para cada cuenca. Estos planes priorizaron los tramos de actuación en función de los problemas diagnosticados. Las intervenciones en los tramos más prioritarios fueron llevadas a cabo por el LIFE ALNUS. En un futuro próximo se abordará el resto de tramos mediante nuevos proyectos.

Una visión integral de la recuperación de los hábitats fluviales (entendidos como el área que abarca el río y el bosque de ribera) conlleva la renaturalización de las dinámicas, los procesos y los flujos que los rigen, así como la eliminación de las barreras, desconexiones y discontinuidades hidromorfológicas o químicas que impiden mantener la integridad del continuo de cuenca.

Imagen de la restauración hidromorfológica de la isla fluvial de Les Gambires (río Ter, municipio de Les Masies de Voltregà). Se observa la recuperación de caudal en los canales secundarios de la isla en julio de 2022. Se puede comprobar la buena salud de la conectividad lateral resultante de la restauración fluvial, donde un caudal de 3 m³/s circula sin problemas. Foto: David Estany.

1. Medidas de eliminación y control de especies invasoras

3. Medidas de restauración de la continuidad longitudinal del hábitat

2. Medidas de mejora forestal

4. Reintroducción del hábitat en cursos de donde se ha extinguido

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

+

PRESELECCIÓN DE TRAMOS DE ACTUACIÓN (Reuniones de socios)

SELECCIÓN FINAL DE TRAMOS DE ACTUACIÓN

- Delimitación cartográfica
- Validación sobre el terreno

SELECCIÓN FINAL DE PARCELAS DE ACTUACIÓN (RODALES)

- Inventario pericial
- Rodalización: delimitación de rodales de diferente estructura y/o objetivo

Rango de interés

- Sin interés
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 12
- 13
- Cuenca piloto del Ter

- Primera franja riparia
- Segunda franja riparia
- Restos de vegetación después de la tormenta Leslie

Ejemplo de la metodología seguida para diseñar la estrategia de los Planes de Restauración y Conservación de Hábitats para cada cuenca del LIFE ALNUS. La acción de conservación consistió en identificar los tramos fluviales mejor conservados o con mayor potencial de restauración en los que ampliar la Red Natura 2000. La restauración se basó en cuatro acciones: 1) eliminación y control de especies exóticas; 2) mejora de la estructura del bosque de ribera con tratamientos silvícolas; 3) desfragmentación del hábitat mediante plantaciones, y 4) reintroducción del hábitat en tramos donde había desaparecido. La planificación espacial de cada acción partió del análisis de alternativas: a) mediante índices de idoneidad o interés de cada tramo, y b) utilizando modelos de priorización basados en la planificación sistemática (software Marxan). El mapa de la figura adjunta representa el modelo resultante para la reintroducción del bosque de ribera. Los tramos inicialmente identificados por su interés estratégico fueron posteriormente estudiados con mayor detalle mediante trabajo de campo y revisados por los socios responsables (y concededores) de cada cuenca. Todo ello con el fin de llevar a cabo la selección final de los tramos en los que se iba a intervenir. Una vez seleccionados dichos tramos, se trabajó sobre el terreno: se distinguieron superficies homogéneas (rodales) según el tipo de actuación que mejor se adaptaba, se inventarió la vegetación y se analizaron las posibilidades de intervención en función de sus características ecológicas y otros aspectos sociojurídicos. Fuente: MN Consultores / CTFC.

Acción A3. Acuerdos con los propietarios

Para proteger, mejorar y conservar los bosques de ribera, fue necesario llegar a acuerdos, denominados «de custodia fluvial», con distintos tipos de propietarios: particulares, empresas, y autoridades públicas, en los tramos fluviales donde se llevaron a cabo las acciones de restauración.

A lo largo del proyecto se firmaron acuerdos con diecisiete propiedades particulares y con tres públicas, incluida una empresa hidroeléctrica.

Firma de un acuerdo de custodia fluvial con el propietario de la finca Can Batista (cuena del Ter, Torelló) en 2021, en el marco del LIFE ALNUS / Foto: Marc Ordeix.

Acciones de conservación

El proyecto partió de la premisa de que la mejor opción para la restauración de espacios fluviales es la recuperación de la dinámica natural; es decir, permitir que el río se autorregule mediante la recuperación de los caudales, la dinámica de sedimentos y el régimen de crecidas. Esta restauración pasiva puede aplicarse cuando los factores de impacto han desaparecido o disminuido significativamente. Sin embargo, esto no siempre es posible. Por consiguiente, el objetivo del proyecto era implementar acciones de restauración activa que facilitaran la recuperación de los procesos naturales y permitieran al río organizarse y recuperarse por sí mismo. Para ello, ayudamos al sistema fluvial retirando motas y barreras, restableciendo caudales y eliminando especies invasoras, mientras que la estructura del bosque se mejoraba mediante trabajos silvícolas y plantaciones de especies autóctonas.

Acción C1. Mayor protección de los bosques de ribera

El proyecto LIFE ALNUS completó la estrategia catalana de conservación de los bosques de ribera mejorando y ampliando la Red Natura 2000. Todavía existían cursos fluviales y alisedas u otros hábitats riparios de interés comunitario y en riesgo de degradarse y desaparecer, que estaban fuera del área de protección legal que ofrece la Red Natura 2000. Por ello, el proyecto trabajó en estrecha colaboración con la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural (DGPA) de la Generalitat de Catalunya, que es el organismo competente en la planificación de la Red Natura 2000 en el país.

La selección de los espacios se inició durante las acciones preparatorias y finalizó con los trámites administrativos puestos en marcha por la DGPA. Un componente innovador de la acción fue la inclusión de un proceso participativo con las administraciones públicas competentes y los agentes territoriales y sociales implicados. Su objetivo era lograr el mayor consenso posible entre la población local. Como resultado final, se planificó ampliar la Red Natura

2000 en los espacios fluviales de las cuencas del Segre, Ter y Besòs en unas 970 ha. Entre ellas, 81 ha corresponden a la ampliación de ZEC existentes y 889 ha a ZEC de nueva creación.

Mapa del estado de conservación de los espacios fluviales incluidos en la propuesta de ampliación de la red Natura 2000. Fuente: Servicio de Planificación del Entorno Natural, Generalitat de Catalunya.

Acción C2. Restauración de la vegetación de ribera

El LIFE ALNUS contribuyó en la recuperación de la continuidad y la conectividad ecológica perdida del hábitat en tramos degradados, pero que todavía conservaban una potencialidad óptima para su restauración. Estos tramos fueron identificados como prioritarios en el proceso de planificación previa. Las acciones se centraron en cuatro aspectos:

1. La reconexión del continuo fluvial (desfragmentación del hábitat). Superficie de 23 ha y 10.000 plantones y estacas plantados.
2. La reintroducción del hábitat en subcuencas y tramos extensos en los que había desaparecido. 150 núcleos de plantación, que suman un total de 15 ha.
3. El control de las especies exóticas. Superficie de 72 ha.
4. La mejora de la complejidad de la estructura del bosque, junto con su madurez y biodiversidad. 48 ha.

La reconexión y reintroducción del hábitat se llevó a cabo mediante la plantación de especies leñosas autóctonas, a partir de semillas o por estacas, recogidas en la misma cuenca. El control de las especies exóticas se realizó utilizando las mejores prácticas posibles, priorizando la tala y la endoterapia de la vegetación invasora en lugares donde la vegetación leñosa autóctona pudiera recuperar y recubrir fácilmente el espacio. Se aplicaron buenas prácticas de gestión forestal consistentes en el resalveo, la entresaca, la producción de madera muerta mediante el anillado o corta de árboles, allí donde era deficitaria. Puntualmente, se llevaron a cabo trabajos de restauración hidromorfológica para recuperar antiguos brazos de río que habían desaparecido. Finalmente, los restos de las cortas se utilizaron para construir madrigueras de nutria.

Producción de planta para el LIFE ALNUS en los viveros de Forestal Catalana, en Breda. Se obtuvieron plantones de aliso a partir de semilla (como los de la imagen), fresnos de hoja grande y de hoja pequeña, álamo, saúco y cornejo, entre otros. También sauce blanco, mimbrera púrpura, sarga y sauce cenizo producidos a partir de estaca. Los frutos y estacas fueron recogidos en la misma cuenca, de árboles y arbustos cercanos a donde se hacían los proyectos de restauración del bosque de ribera. El objetivo era que la plantación fuera de la misma población genética. Así se preservaba la variabilidad genética y al mismo tiempo, se conseguía una mejor adaptación de las plantas / Foto: Jordi Camprodon.

Entresaca en un viejo platanar para restaurar la vegetación riparia natural. Se seleccionaron para cortar algunos plátanos de grandes dimensiones que competían con los fresnos, arces y tilos. El resto de plátanos no se cortaban porque daban sombra al arroyo, protegían los márgenes de los ríos y albergaban nidos de especies amenazadas. Las falsas acacias se talaban todas por su carácter invasor. Riera de Sora (cuenca del Ter), Parque del Castell de Montesquiu / Foto: Jordi Camprodon.

Acción C3. Proyectos piloto demostrativos

En cada cuenca ALNUS se llevaron a cabo cuatro proyectos emblemáticos de restauración de los ecosistemas fluviales que abordaban diferentes problemáticas. Las actuaciones querían ser innovadoras y que sirvieran para aprender de aciertos y errores de cara a futuros proyectos en cuencas catalanas y del conjunto de la región mediterránea europea.

Las actuaciones consistieron en restaurar y facilitar la dinámica natural. Dentro de cada cuenca se seleccionaron tramos que contenían una representación adecuada de los diversos problemas que afectan a las alisedas mediterráneas en llanuras aluviales y que, por su complejidad, requerían nuevos ensayos técnicos y singularmente complejos, como era el caso de tramos con gran incidencia, un alto grado de degradación o en situaciones de fuerte regulación del régimen hidrológico.

Proyecto piloto 1. Eliminación y retranqueo de barreras y restauración del hábitat desaparecido en el tramo urbano del río Congost (cuenca del Besòs) en la conurbación de Granollers. Reintroducción de la aliseda ZEC Riu Congost. 72 ha / Foto: Jordi Bas.

Proyecto piloto 2. Restauración de la dinámica hidromorfológica de los sedimentos y retirada de barreras en dos islas fluviales del curso medio del río Ter: islas fluviales de Les Gambires (Torelló) y El Sorral (Masies de Voltregà). Este espacio formará parte de la nueva ZEC Meandres del Ter. 19,2 ha. / Foto: Jordi Camprodon.

Proyecto piloto 3. Restauración hidromorfológica y de la aliseda en la llanura aluvial del río Segre. Reconexión entre balsas y de la llanura aluvial con el río (eliminación de mota). Plantación de alisos, sauces y fresnos. Basses de Gallissà. ZEC Riberes de l'Alt Segre., Bellver de Cerdanya. 4,5 ha / Foto: Jordi Bas.

Proyecto piloto 4. Recuperación de caudales aguas abajo de dos azudes utilizadas para la explotación hidroeléctrica del río Ter, un río muy regulado en términos hidromorfológicos. Azudes del Mariner (Camprodon) y Gallifa (Masies de Voltregà), gestionadas por la empresa hidroeléctrica Estabanell y Pahisa, SA. ZEC Riberes de l'Alt Ter i del Freser ampliada y nueva ZEC Meandres del Ter. / Foto: Jordi Bas.

Regulación del uso público

El LIFE ALNUS ordenó puntos de pesca deportiva en el río Ter de acuerdo con las sociedades de pescadores de Manlleu y de Osona. Por otra parte se declaró un Refugio de Pesca Permanente en el río Ter, entre los municipios de Torelló y Masies de Voltregà. Incluye las islas de Les Gambires i El Sorral (proyecto piloto C3). Por otro lado, de la mano de varios colectivos, senderistas, pescadores, naturalistas, se elaboraron códigos de buenas prácticas para hacer compatible el acceso al río y la conservación de sus valores naturales en las 3 cuencas ALNUS. Este conjunto de acciones abarcan 160 ha.

Tramo del «Camí vora Ges», un proyecto impulsado en los años noventa por el Grupo de Defensa del Ter, cuyo objetivo era permitir que el público redescubriera el río / Foto: Jordi Camprodon.

Orientaciones de gestión

Uno de los principales productos del LIFE ALNUS fue la edición del manual técnico Conservación y restauración de ríos y riberas. Recoge las distintas experiencias del proyecto. Incluye orientaciones técnicas para una gestión forestal sostenible de los bosques de ribera.

Por otra parte, se elaboró un documento con prescripciones técnicas para el tratamiento de los restos vegetales después de las riadas. Su finalidad es contribuir a la gobernanza y buenas prácticas de los espacios fluviales.

Gobernanza

El conocimiento es indispensable para aprender, discutir y juzgar mejor como gestionar los bosques de ribera, tanto como infraestructuras verdes, como por sus valores ambientales, culturales y vivenciales. Estamos ante un mundo con grandes cambios, en plena crisis ambiental. En consecuencia, tenemos que tomar decisiones urgentes para una gestión sostenible del territorio y próxima a la naturaleza.

Para este fin, el LIFE ALNUS emprendió un proceso participativo de mejora de la gobernanza a partir de cinco aulas de debate. Su objetivo era discutir y llegar a consensos que conciliasen valores ambientales, actividades económicas y usos sociales de los espacios fluviales. Se dirigieron a gestores ambientales, a ingenieros forestales e hidráulicos, a propietarios de fincas rústicas con riberas, a ayuntamientos, a empresas hidroeléctricas o extractivas, a entidades naturalistas, ecologistas y de custodia del territorio y a colectivos que realizan actividades recreativas en los ríos. De cada aula resultó un decálogo de acciones a emprender, consensuado entre los participantes y consultable en la Web del proyecto. Los decálogos se han difundido por las redes sociales y se han transferido a las administraciones públicas y a los stakeholders implicados en la gestión de ríos y riberas.

Para conseguir la máxima visibilidad del proyecto se emplearon varias herramientas, incluidas las redes sociales, el boletín, la exposición, las actividades de educación ambiental para las escuelas, las publicaciones, etc. Todos estos materiales los podéis encontrar en la Web (www.lifealnus.eu).

Seguimiento ecológico

Se llevó a cabo un seguimiento de diversos indicadores hidromorfológicos (caudales, topografía, sedimentos) y biológicos (macroinvertebrados acuáticos, peces, flora y vegetación de ribera, aves de ribera y mamíferos semiacuáticos y de ribera). Mediante un proceso inicial de muestreo extensivo, se estableció la asociación entre los bioindicadores y la complejidad de la estructura del bosque de ribera. El segundo objetivo del seguimiento era evaluar, a corto y largo plazo, la respuesta de los indicadores hidromorfológicos y biológicos a las acciones de mejora y restauración del hábitat. Por último, los resultados y conclusiones, derivados tanto de los estudios previos, como del seguimiento de bioindicadores, proporcionaron información básica para integrarla en la planificación de las actuaciones del LIFE ALNUS. Los planes de gestión adaptativa permitirán su replicabilidad en otras cuencas hidrográficas.

Muestreo científico de peces mediante pesca eléctrica en el río Ter en Les Masies de Voltregà por el equipo del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis - Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Octubre de 2021 / Foto: Pol Guardis.

En la cuenca del Besòs, el seguimiento hidromorfológico ha constatado la recuperación de la dinámica fluvial (retirada de las barreras longitudinales y transversales del río). En el caso del Ter, la restauración hidromorfológica de la isla de Les Gambires ha recuperado el caudal de los brazos menores del río. Previo a las actuaciones de restauración, el brazo menor principal se hallaba desconectado del canal principal por caudales inferiores a $33 \text{ m}^3/\text{s}$. Solo circulaba agua el 8% de los días del año. Justo después de la restauración, el agua empezó a circular en continuo, incluso en caudales bajos. Las actuaciones mejoraron los problemas de conectividad lateral y vertical (relación caudal - nivel piezométrico) preexistentes, favoreciendo las relaciones entre el río y la ribera.

Imagen de la isla de Les Gambires (río Ter, Masies de Voltregà) en 2022, previa a las actuaciones (A). La línea naranja marca el límite del área de influencia del nivel piezométrico del extremo inferior de la isla con el azud, permitiendo el buen desarrollo del bosque de ribera en esta área. El punto naranja marca la localización del piezómetro. (B) Relación caudal-nivel piezométrico preactuación y postactuación. Antes de la actuación, puede observarse cómo, en caudales bajos ($Q < 5 \text{ m}^3/\text{s}$), el nivel piezométrico estaba controlado por el nivel de del azud e, indirectamente, por las aportaciones del canal de captación del azud. Después de la actuación, el nivel piezométrico en el sensor de control es más alto (30 cm aprox.) en caudales bajos. Después de la restauración, el canal secundario controla el nivel piezométrico de toda la isla.

Las comunidades de macroinvertebrados y peces, así como los hábitats acuáticos, se recuperaron en el Segre, el Ter y el Besòs, después de las acciones piloto de restauración (acción C3). Por otro lado, la aplicación correcta de caudales ambientales por parte de la empresa hidroeléctrica Estabanell y Pahisa SA, se tradujo en un número mayor de barbos de montaña y de tallas más grandes.

A mayor naturalidad del río y mayor riqueza de especies y heterogeneidad estructural, mayor resiliencia tendrá del bosque de ribera frente a los factores del cambio global. El LIFE ALNUS demostró la influencia de las sequías recurrentes en el decaimiento del aliso, lo cual puede relacionarse con el cambio climático. La gestión forestal en el conjunto de la cuenca, por un lado, y la progresión natural de los bosques hacia sistemas más maduros, reducirían la evapotranspiración, aumentarían los caudales de los cursos de agua y facilitarían la resiliencia de los alisos y otra flora ribereña.

Las cabeceras del Segre y el Ter son las cuencas ALNUS que presentaron una mayor riqueza florística y complejidad estructural. No obstante, el Ter Medio y el Besòs, a pesar de su mayor grado de transformación antrópica, conservan algún tramo de considerable buen estado de conservación del bosque de ribera y de la diversidad biológica analizada: flora, vegetación, aves y mamíferos. Lo malo es que son rodales pequeños y dispersos, frente a la desaparición o degradación de la mayor parte del sistema ripario. Los bioindicadores se relacionaron de forma estadísticamente significativa con la densidad de árboles de gran tamaño y la diversidad de árboles, entre otras características del hábitat, según el grupo analizado. La huella humana, como la proximidad a infraestructuras, influía en la distribución de algunos grupos.

El Índice de Vegetación Fluvial (IVF) evalúa el estado de conservación de las riberas fluviales empleando la vegetación como bioindicadora de su naturalidad. Para más detalles se puede consultar el protocolo HIDRI de la Agencia Catalana del Agua.

Mediante la aplicación de modelos estadísticos multivariantes (GLMM), se ha podido determinar cómo distintos grupos de animales prefieren o evitan determinadas características del bosque de ribera y su entorno. En el cuadro siguiente se ofrece un resumen y se indica si la relación es positiva o negativa y el nivel de significación: * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$.

Elemento seleccionado	Aves forestales	Aves cavícolas ¹	Murciélagos arborícolas ²	Riqueza murciélagos	Carnívoros forestales ³	Pequeños mamíferos ⁴
Cubierta vegetal (4-16 m)		**			*	
Árboles gruesos (> 47,5 cm)	**	**	*	*		
Sotobosque (1-4 m)				*	*	
Diversidad arbórea			***	*		
Naturalidad fluvial						*
Diversidad paisajística				**		
Proximidad a edificios y carreteras	***				***	
Predadores nativos						*
Predadores alóctonos						*

■ relación positiva ■ relación negativa

¹ *Sitta europaea*, *Certhia brachydadylla*, carboneros y herrerillos. ² *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus cf. lasiopterus*, *Myotis crypticus*, *Barbastella barbastellus*. ³ *Genetta genetta*, *Martes foina*, *Meles meles*. ⁴ *Arvicola sapidus*, *Neomys sp.*

La supervivencia de las plántulas y estacas implantadas en la restauración fue variable en función del lugar y de las condiciones meteorológicas (veranos muy secos), variando entre el 30 y el 80%, dos años después de la plantación. En el futuro se prevé realizar plantaciones de refuerzo. Los tramos con restauración hidromorfológica fueron colonizados por vegetación herbácea pionera (especies ruderales, entre ellas algunas invasoras). Se interpreta como una primera fase donde dominan los oportunistas. En los próximos años se espera una proliferación natural de plantas de ribera que sustituyan en parte a las pioneras, apoyadas por las plantaciones.

El seguimiento ecológico efectuado constata como la restauración fluvial es esencial para incrementar el estado de conservación y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas ripario-fluviales al cambio global. Se consigue mediante dos estrategias: (a) recuperar una dinámica fluvial natural: mayores caudales, menores barreras y mejor dinámica de sedimentos; (b) recuperar bosques donde no los hay, mediante plantación, y en los existentes, mejorar su naturalidad, madurez y heterogeneidad, mediante tratamientos silvícolas.

El seguimiento post-Life permitirá evaluar el efecto de las actuaciones de restauración fluvial del LIFE ALNUS. Una vez se registren crecidas en Ter (zona piloto de Islas de Les Gambires y El Sorral), se podrá analizar la dinámica morfo-sedimentaria y acabar de evaluar la eficiencia de la restauración hidromorfológica y de la vegetación riparia. También se analizará la movilidad de los restos vegetales después de las crecidas, el crecimiento y la vitalidad de los alisos y otra vegetación de ribera, así como el éxito de las plantaciones. Igualmente, se podrá analizar a medio-largo plazo la respuesta de las comunidades: macroinvertebrados acuáticos, peces, flora y vegetación de ribera y fauna semiacuática y riparia.

Elementos a tener en cuenta para mejorar la biodiversidad de los bosques de ribera.

2.

RETOS DE FUTURO

Raíces de aliso sumergidas, magnífico ejemplo de la asociación entre el bosque y el agua (río Fornès, cuenca del Ter) / Foto: Jordi Bas.

Nidos de garza real (*Ardea cinerea*) y de garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*) en un aliso del río Ter en Torelló (comarca de Osona) / Foto: Jordi Bas.

2. RETOS DE FUTURO

A continuación, se presenta una selección de las acciones más relevantes propuestas por las aulas de debate de LIFE ALNUS. Abordan los retos actuales y futuros identificados por los distintos actores sociales en la gestión y uso de los ecosistemas fluviales.

- Implementar una gestión más adaptativa de los espacios fluviales. La recuperación de la dinámica natural es la solución para reducir los riesgos de inundación, recuperando llanuras inundables y antiguos brazos fluviales que ayuden a laminar las avenidas y reducir su impacto en las infraestructuras. Incorporar los escenarios de cambio global (que prevén una disminución significativa de los caudales circulantes) en la dinámica futura de los bosques de ribera.
- La restauración ecológica activa debe aplicarse allí donde sea necesario para recuperar y acompañar los procesos naturales: retirada de azudes y canalizaciones, pasos de peces, actuaciones silvícolas, regulación de invasoras, restauración hidromorfológica y de la vegetación. Promover la gestión activa de sedimentos en azudes y en grandes embalses para facilitar el transporte de sólidos (guijarros, grava, arena y lodo), teniendo en cuenta que tanto el transporte de sedimentos como los caudales ambientales son esenciales para el mantenimiento de los espacios fluviales.
- El objetivo común de los gestores y usuarios de los espacios fluviales es restablecer el buen estado ecológico del bosque de ribera para los servicios ecosistémicos, de conformidad con la Directiva Hábitats y la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Debe compatibilizarse con otros objetivos, como las actividades de aprovechamiento maderero y el uso público.
- Los cursos fluviales son una infraestructura verde estratégica. Es necesario gestionar urbanísticamente sus usos en función de sus riesgos y valores ambientales. La tendencia debe ser la deconstrucción de aquellas edificaciones con alto riesgo de inundación y que tengan un impacto negativo sobre el río.
- Promover la custodia fluvial como instrumento privilegiado para conciliar la gestión urbana/agrícola con la conservación de riberas y cauces. Incentivar a los propietarios para que amplíen los bosques de ribera. Alcanzar un equilibrio entre la gestión forestal productiva y la presencia de bosques de ribera ecológicamente funcionales, de mayor madurez y biodiversidad. Las opciones incluyen medidas fiscales, incentivos para la adopción de buenas prácticas o la facilitación de acuerdos de custodia forestal o fluvial.

- Identificar y recuperar tramos de bosques de ribera maduros y en buen estado de conservación para dejarlos a merced de su dinámica natural y llevar a cabo su seguimiento. Constituyen sistemas altamente funcionales y biodiversos, de referencia para el seguimiento científico y la aplicación de medidas de gestión en tramos multifuncionales.
- Profundizar en el conocimiento (mediante pruebas piloto) de diversas medidas de gestión de espacios fluviales en relación con sus riesgos (sedimentos, deriva de madera, inundabilidad) y los servicios ambientales que ofrecen. Asimismo, evaluar las implicaciones de la buena gestión de la funcionalidad fluvial y de las comunidades vegetales en la reducción del riesgo de avenidas, estableciendo áreas forestales con diferentes tipos de intervención para compatibilizar los diferentes usos y minimizando los riesgos para las infraestructuras.
- Consensuar unas directrices de gestión transversales y fácilmente aplicables para los bosques de ribera. Las directrices deben estar relacionadas con la recuperación de la funcionalidad de los bosques de ribera y la biodiversidad, con el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas riparios frente al cambio climático y, por tanto, con la regulación y minimización de los riesgos asociados a las crecidas.
- Impulsar un estudio sobre la capacidad de carga de las riberas frente a distintos factores de cambio, como el grado de presencia humana en los espacios fluviales. La capacidad debe calcularse a escala de cuenca y escala local, teniendo en cuenta las características específicas de cada tramo fluvial, las épocas del año adecuadas para realizar actividades recreativas y los períodos de fragilidad de la flora y la fauna.
- Impulsar los Consejos de Cuenca como espacios en los que se fomente el trabajo colaborativo y la transferencia e intercambio de información sobre la gestión de los espacios fluviales, entre todos los actores implicados.
- Estimular la formación y difusión en la gestión de espacios fluviales dirigidas a políticos, técnicos de administraciones públicas, empresas y entidades. El plan debe incluir conceptos como servicios ecosistémicos del bosque de ribera, herramientas que permitan hacer un balance entre los riesgos ambientales relacionados con eventos de emergencia y los beneficios ambientales que brindan los espacios de ribera de calidad.
- Actualizar las políticas públicas y la legislación a partir del nuevo conocimiento que se está generando relacionado con una visión más integrada de la dinámica fluvial.
- Lanzar campañas de sensibilización ciudadana que expliquen la importancia de los espacios fluviales urbanos y los beneficios ambientales asociados a la conservación de sus valores naturales, especialmente de la recuperación de los bosques de ribera. Vincular a la ciudadanía en el seguimiento de los proyectos que se realicen en espacios fluviales a través de iniciativas de ciencia ciudadana.
- Efectuar un seguimiento a largo plazo de los proyectos de restauración. Proporcionar los recursos económicos necesarios para que resulten efectivos. Seleccionar tramos piloto para generar modelos hidrológicos y de crecimiento de la vegetación que sean simples y a pequeña escala, con el fin de facilitar la comprensión de la dinámica ecológica del bosque de ribera (regeneración, crecimiento, madurez y decaimiento) y de la biodiversidad asociada.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

No dañar la vegetación ni verter residuos

Disfrutar respetuosamente de los espacios de ribera

Utilizar solo los senderos señalizados y no abrir otros nuevos

No liberar flora y fauna no autóctona

Participar en campañas de voluntariado relacionadas con los ríos

Denunciar las infracciones que presenciemos

BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN

Ilustración del folleto y exposición del LIFE ALNUS. Fuente: Anthesis Lavola.

3.

LECCIONES APRENDIDAS

Amentos de sauce blanco (*Salix alba*) en la ribera del curso medio del río Ter / Foto: Jordi Camprodon.

3. LECCIONES APRENDIDAS

Constatamos la importancia invertir esfuerzos en los estudios preliminares. Permiten obtener la información cartográfica y de datos sobre el terreno para el diseño de una buena estrategia, a corto y largo plazo, para la planificación de las acciones de conservación y restauración y de las acciones y productos de discusión, difusión y transferencia.

La modelización espacial es esencial para planificar una estrategia de conservación-restauración a largo plazo a escala de cuenca. Permite optimizar la toma de decisiones por lo que respecta a los espacios fluviales prioritarios donde actuar de forma eficiente. Pueden combinarse distintos métodos y compararlos. Los modelos de indicadores eco-geográficos y los de planificación sistemática (programario Marxan) y el criterio experto son complementarios.

Los planes de conservación y restauración elaborados han constituido la base de la estrategia a largo plazo, aplicable en futuros proyectos y por parte de las administraciones ambiental y fluvial.

A pesar del encomiable esfuerzo realizado por la administración catalana en la protección de la red Natura 2000, el LIFE ALNUS constató la falta de protección de tramos fluviales con alisedas, en tanto que hábitat de interés prioritario. Los estudios previos evidenciaron la fragmentación y la escasa superficie real que ocupa este hábitat en las llanuras aluviales, donde debería hallar su máximo desarrollo y esplendor. Disponer de información cartográfica de detalle es esencial para una buena diagnosis y evaluación del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario.

Los acuerdos con los propietarios son básicos, en especial si puede establecerse acuerdos de custodia. A pesar de actuar principalmente en el Dominio Público Hidráulico (DPH), en tanto que público, es necesario un buen entendimiento con los propietarios que lindan con las masas de agua. Permite la planificación consensuada, la ejecución sin conflictos y el mantenimiento y seguimiento más seguro a medio y largo plazo.

El buen entendimiento con la empresa hidroeléctrica Estabanell y Pahisa permitió dar ejemplo de cómo la administración fluvial y la empresa privada

pueden llegar a acuerdos para liberar caudales ambientales. Debería ser un ejemplo para seguir por otras empresas del sector.

El río acaba apropiándose de la llanura aluvial durante las crecidas extraordinarias. Por consiguiente, es necesario un acercamiento que tenga en cuenta estos episodios por parte de los responsables de cualquier proyecto de restauración fluvial. Para entender cómo funciona el río, es esencial contar con estudios hidromorfológicos previos y discusión con expertos, inclusive la experiencia de la población local que vive cerca del río.

Los grandes temporales del 2018 y 2020 (Leslie y Gloria) fueron un aprendizaje para poner en perspectiva histórica de las acciones de restauración. Incluyeron el replanteo de las acciones de restauración y discusiones con los organismos de cuenca sobre cómo gestionar los restos vegetales después de las crecidas y la consiguiente elaboración de precepciones técnicas.

Priorizamos la recuperación de dinámicas naturales. Al respecto, es importante decidir si merece la pena implementar medidas de bioingeniería para, por ejemplo, resguardar márgenes, así como plantar para restaurar, cuando y donde; o si, por el contrario, se deja que el río se reconstituya por sí solo durante las crecidas. Optemos por ayudar a restaurar procesos naturales, por ejemplo, restituyendo al río los sedimentos extraídos por intervenciones humanas. Luego, será el propio río el que acabe por restaurar los procesos según su propia dinámica.

Si se opta por la restauración mediante plantación de especies autóctonas, el mantenimiento es esencial durante las sequías. Los riegos de mantenimiento son esenciales para superar los periodos de sequía. La correcta selección de especies según la estación ecológica, el nivel freático y estructura del suelo y la procedencia de proximidad de semillas y estacas, son factores clave para una correcta implementación de la restauración.

Las acciones de mejora de la estructura forestal fueron útiles sobre todo para liberar bosques de ribera de leñosas exóticas (priorizando invasoras) que competían con las autóctonas. Es interesante ensayar alternativas de tratamiento,

incluidos los tratamientos no químicos, para evaluar las mejores prácticas con el mínimo coste económico y ambiental.

El seguimiento ecológico es bueno que sea pluridisciplinar y pensado en el medio-largo plazo (post-Life). La respuesta de los ecosistemas y de los bioindicadores a las acciones de restauración es lenta. Sin embargo, la elevada productividad de cauces y riberas y la dinámica fluvial sometida a crecidas, permite que se acelere la movilidad de sedimentos y restos vegetales, los crecimientos vegetativos y la respuesta de bioindicadores. Se echan en falta fondos europeos para facilitar la con

4.

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES

Garzas reales (*Ardea cinerea*) en su nido en una aliseda del río Ter en Torelló. / Foto: Jordi Bas.

4. BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES

- / Calleja, J. A. 2009. *91E0 Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de cursos generalmente altos y medios, dominados o codominados por alisos (Alnus glutinosa), fresnos de montaña (Fraxinus excelsior), abedules (Betula alba o B. pendula), avellanos (Corylus avellana) o álamos negros (Populus nigra) (*)*. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Madrid.

- / Camprodon, J., Ferreira, M. T., Ordeix, M. (eds.). 2012. *Restauración y gestión ecológica fluvial. Un manual de buenas prácticas de gestión de ríos y riberas*. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya & ISA Press. Solsona – Lisboa.

- / Camprodon, J., Guardis, P., Ordeix, M. (eds.). 2022. *Manual técnico de conservación y restauración de riberas. LIFE ALNUS*. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Programa Life Natura i Biodiversitat de la Unió Europea.

- / Carreras, J., Ferré, J., Vigo, J. 2015. *Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VI. Boscós*. Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat. Barcelona.

- / Elosegui, A., Sabater, S. (eds.). 2009. *Conceptos y técnicas en ecología fluvial*. Fundación BBVA. Bilbao.

- / Godé, L. (dir.). 2008. *La gestió i recuperació de la vegetació de ribera. Guia tècnica per actuacions en riberes*. Agència Catalana de l'Aigua. Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.

- / Lara, F., Garilleti, R., Calleja, J. A. 2004. *La vegetación de ribera de la mitad norte de España*. Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del CEDEX. Madrid.

- / Mola, I., Sopeña, A., de Torre, R. (eds.). 2018. *Guía Práctica de Restauración Ecológica*. Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. Madrid.

- / Munné, A.; Prat, N., Ordeix, M., Puértolas, L., Rieradevall, M. 2009. *Els espais fluvials. Manual de diagnosi ambiental*. Obra Social “La Caixa” i Diputació de Barcelona. Barcelona.

- / Munné, A.; Solà, C., Pagès, J. (eds.). 2006. HIDRI. Protocol d'avaluació de la qualitat hidromorfològica dels rius. Agència Catalana de l'Aigua, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona (disponible a <https://aca.gencat.cat/ca/laigua/seguiment-i-control/protocols>).
- / SER. 2019. *Principios y estándares internacionales para la práctica de la restauración ecológica*. Society for Ecological Restoration.
- / Vayreda, J., Comas, Ll., Guinart, D., Solórzano, S., Grau, J. 2022. *Manual de buenas prácticas forestales en espacios fluviales*. Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. LIFE Tritó Montseny.

ENLACES WEB

- / AMBER river project: <https://amber.international/>
- / Atlas de barreras en los ríos europeos: <https://amber.international/european-barrier-atlas/>
- / Blue rivers Foundation: <https://blueriversfoundation.org/>
- / Centro Ibérico de Restauración Fluvial: <https://cirefluvial.com>
- / Dam Removal Europe: <https://damremoval.eu/>
- / European Center for River Restoration: <https://www.ecrr.org/>
- / Open Rivers programme: restoring european rivers: <https://openrivers.eu/>
- / RiverWiki: https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Main_Page
- / Society for Ecological Restoration: <https://www.ser.org/>
- / Wetlands International: <https://europe.wetlands.org>

www.lifealnus.eu

Colaboradores:

